

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Горб Ю.Г.,

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, к.мед.н., провідний науковий співробітник відділу ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень

Серік С.А.,

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, д.мед.н, завідувач відділу ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень

Ткаченко О.В.,

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, к.мед.н, науковий співробітник відділу ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень

Рябуха В.В.

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, к.мед.н, старший науковий співробітник відділу ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень

PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Gorb Y.,

Government Institution "L.T. Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine" (GI "L.T. Mala NIT NAMSU")

Leading researcher of Department of Ischemic Heart Disease, Metabolic and Cardiopulmonary Disorders, PhD, Candidate of Medical Sciences

Serik S.,

GI "L.T. Mala NIT NAMSU" Head of Department of Ischemic Heart Disease, Metabolic and Cardiopulmonary Disorders, MD, PhD, Doctor of Medical Science

Tkachenko O.,

GI "L.T. Mala NIT NAMSU" Scientific Researcher of Department of Ischemic Heart Disease and Metabolic and Cardiopulmonary Disorders, PhD, Candidate of Medical Sciences

Ryabukha V.

GI "L.T. Mala NIT NAMSU" Senior researcher of the Department of Ischemic Heart Disease and Metabolic and Cardiopulmonary Disorders, PhD, Candidate of Medical Sciences

Анотація

Розглянуті питання епідеміології та взаємозв'язку хронічної серцевої недостатності (ХСН) і цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу), їх спільні патофізіологічні механізми, гендерні особливості патогенезу і перебігу ХСН при ЦД 2 типу. Проаналізовані поширеність ХСН різних фенотипів у пацієнтів із ЦД 2 типу та основні фактори, що впливають на прогноз захворювання: артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС), ожиріння, хронічна хвороба нирок (ХХН), захворювання периферичних артерій. Висвітлені основні патогенетичні механізми діабетичної кардіоміопатії (ДКМ), діабетичної кардіальної автономної нейропатії (ДКАН), а також сучасні біохімічні та візуалізаційні методи діагностики ранніх стадій ХСН при ЦД 2 типу.

Abstract

Issues of epidemiology and relationship between chronic heart failure (CHF) and type 2 diabetes mellitus (T2DM), their common pathophysiological mechanisms, gender specifics of the pathogenesis and course of CHF in T2DM are considered. The prevalence of CHF of various phenotypes in patients with T2DM and the main factors affecting the prognosis of the disease were analyzed: arterial hypertension (AH), coronary heart disease (CHD), obesity, chronic kidney disease (CKD), peripheral artery disease. The main pathogenetic mechanisms of diabetic cardiomyopathy (DCM), diabetic cardiac autonomic neuropathy (DCAN), as well as modern biochemical and imaging methods for diagnostics the early stages of CHF in T2DM are highlighted.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, діабетична кардіоміопатія, хронічна серцева недостатність, патофізіологічні механізми, рання діагностика.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, chronic heart failure, pathophysiological mechanisms, early diagnostics.

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) 2 типу залишається однією з основних причин захворюваності, інвалідизації та смертності, він суттєво погіршує якість життя пацієнтів та потребує величезних медико-соціальних ресурсів [28,36,94]. На даний час

кількість уражених на ЦД 2 типу становить 463 млн людей в усьому світі і за попередніми прогнозами число хворих на ЦД 2 типу збільшиться до 578 млн у 2030 році та 700 млн у 2045 році [1, 17, 96]. Щорі-

чно у світі реєструють близько 7 млн нових випадків ЦД 2 типу, поширеність його продовжує неухильно зростати. Висока частота серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу є однією з глобальних проблем охорони здоров'я [7, 9, 35]. Серцево-судинні захворювання (ССЗ), пов'язані з ЦД 2 типу, які включають ішемічну хворобу серця (ІХС), хронічну серцеву недостатність (ХСН), інсульт, захворювання периферичних артерій, є основною причиною інвалідності та смерті пацієнтів із ЦД 2 типу [18, 57, 72]. Велике когортне дослідження за участю 1,9 млн осіб із ЦД 2 типу виявило, що найпоширенішими ССЗ у них були ХСН (14,1%) і захворювання периферичних артерій (16,2%) [105]. Передчасні ССЗ з більш агресивним перебігом, а також протромботичний стан є ключовими механізмами несприятливих судинних наслідків у пацієнтів із ЦД 2 типу [9,37, 82]. Як зазначив професор Lüscher TF, сьогодні пацієнти, які страждають на ЦД 2 типу, помирають не від нього, а від інфаркту міокарда (ІМ), інсульту та ниркової недостатності незважаючи на доступність цукрознижувальних препаратів і порівняв ЦД 2 типу з раком кровоносних судин [71]. У пацієнтів із ЦД 2 типу смертність від усіх причин зростає вдвічі, а смертність від ССЗ – утричі [58]. Із ЦД 2 типу пов'язана кожна дев'ята кардіоваскулярна смерть у Європі [48].

Існує тісний зв'язок між ЦД 2 типу і ХСН, і діабет є незалежним фактором ризику розвитку ХСН [42, 63, 80]. Коморбідність ЦД 2 типу та ХСН пов'язана з високим ризиком госпіталізації з приводу ХСН, смерті через ССЗ та від усіх причин [36, 69]. ХСН та ЦД 2 типу часто зустрічаються одночасно, і кожний стан взаємозалежно підвищує ризики для іншого [78, 104, 107, 119]. Ризик розвитку ХСН у 4-5 разів вищий у хворих на ЦД 2 типу порівняно з пацієнтами відповідного віку без ЦД та незалежно від інших супутніх захворювань [17, 49]. У хворих із ЦД 2 типу частота ХСН становить від 9 до 22%, що у 4 рази вище, ніж в загальній популяції. Частота госпіталізації з приводу ХСН є вдвічі вищою у пацієнтів із ЦД 2 типу порівняно з пацієнтами без нього [9]. У разі розвитку гострої СН ЦД 2 типу збільшує вірогідність внутрішньолікарняної летальності, а також частоту вродовж року внаслідок усіх причин та повторної госпіталізації з приводу ХСН протягом року [85]. Також ХСН у поєднанні з ЦД 2 типу та хронічною хворобою нирок (ХХН) пов'язана з вкрай несприятливим прогнозом, гіршим за багато ракових захворювань. Тому дивно, що ще нещодавно ХСН при ЦД 2 типу називали «частою, смертельною і забутою» [100].

Патофізіологічні механізми розвитку ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу є складними та не до кінця вивченими. У цьому контексті подальше їх вивчення, а також особливостей клінічного перебігу ХСН та визначення критеріїв її ранньої діагностики є надзвичайно важливим для розробки і оптимізації методів профілактики і лікування ХСН у пацієнтів цієї категорії.

Мета. Зробити огляд наукової літератури і узагальнити результати досліджень, присвячених ви-

вченню патофізіологічних механізмів ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу та сучасних підходів до її ранньої діагностики.

Епідеміологія ХСН при ЦД 2 типу. До факторів ризику ХСН при ЦД 2 типу відносяться тривалість діабету, незадовільний контроль глікемії, неконтрольована артеріальна гіпертензія (АГ), гіперліпідемія, ожиріння/надмірна вага, мікроальбумінурія, дисфункція нирок, ІХС та захворювання периферичних артерій [8, 94]. ЦД 2 типу є незалежним чинником розвитку ХСН, а рівень глюкози плазми крові натще та підвищення рівня глікованого гемоглобіну (HbA_{1c}) тісно пов'язані зі збільшенням ризику розвитку ХСН. При кожному збільшенні рівня HbA_{1c} на 1% ризик виникнення ХСН зростає на 8-36% [8, 119]. В осіб з рівнем HbA_{1c} у діапазоні $\geq 5,5-6,4\%$ (предіабет) ризик розвитку ХСН зростає на 20-40%. З іншого боку, ХСН є потужним фактором виникнення предіабету та вперше діагностованого ЦД 2 типу [2]. Підвищення рівня HbA_{1c} та його варіабельність тісно пов'язані з вищим рівнем загальної смертності або комбінованою кінцевою точкою (смерть і госпіталізація внаслідок ХСН), а варіабельність HbA_{1c} є незалежним предиктором смерті від усіх причинами незалежно від фенотипу ХСН. Зв'язок смертності від ХСН із цільовими рівнями HbA_{1c} при ЦД 2 типу має U-подібну форму, де помірний рівень HbA_{1c} (7,1–8,0%) асоціюється з найнижчою смертністю серед пацієнтів із ХСН та ЦД 2 типу, тоді як рівень HbA_{1c} < 6,0% або > 8% може збільшити ризик випадкової ХСН або госпіталізації через ХСН [72].

Пацієнти із ЦД 2 типу можуть мати ХСН зі збереженою або зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) [16]. Європейське товариство кардіологів (ESC) збільшило кількість варіантів (типів) серцевої недостатності (СН), при цьому основна термінологія, що використовується для їх визначення, базується на вимірюванні ФВ ЛШ. Згідно з цими рекомендаціями, пацієнти з ХСН мають більш широку розбіжність за значеннями ФВ ЛШ: ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (< 40%); ХСН з нормальною (збереженою) ФВ ЛШ ($\geq 50\%$); ХСН із середнім рівнем ФВ ЛШ (40–49%) [63, 69]. Розподіл пацієнтів із ХСН за ФВ ЛШ базується на тому, що причиною захворювання можуть бути різні етіологічні чинники, пацієнти відрізняються за демографічними показниками, супутньою патологією та відповіддю на призначену терапію [16, 75, 76]. Серед пацієнтів із ХСН як зі зниженою, так і зі збереженою ФВ ЛШ поширеність ЦД 2 типу коливається від 10% до 47% [34, 104]. Велике когортне дослідження за участю 1,9 млн осіб із ЦД 2 типу виявило, що найпоширенішими ССЗ у них були ХСН (14,1%) і захворювання периферичних артерій (16,2%) [105]. АГ та атеросклеротичні захворювання серцево-судинної системи призводять до розвитку ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу, тоді як попередній ІМ часто є основним фактором розвитку ХСН зі зниженою ФВ ЛШ [78,81,82]. Нерозпізнану ХСН виявляють у 28% осіб із ЦД 2 типу: у 25% – зі зниженою ФВ ЛШ і у 75% – зі збереженою ФВ ЛШ (40%) [28]. У дослідженні I-PRESERVE (середній

період спостереження – 4,1 року) смерть від ССЗ або госпіталізація з приводу ХСН відбулися у 34% пацієнтів із ЦД 2 типу та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ порівняно з 22% хворих з ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, але без ЦД 2 типу. Загальна смертність становила 28 та 19% відповідно [61]. Пацієнти із ЦД 2 типу та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ на ранніх її стадіях мають відносно помірний ризик серйозних ускладнень ЦД 2 типу, тоді як у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ відзначають 2-4-разове підвищення ризику тяжких макросудинних ускладнень, таких як інсульт, ІМ та раптова смерть [2,42,92].

Мета-аналіз досліджень впливу ХХН на частоту госпіталізації з приводу гострої та хронічної серцевої недостатності та серйозних атеросклеротичних серцево-судинних подій при ЦД 2 типу показав, що ХХН асоціювалося з вищою частотою розвитку всіх подій, але найбільше підвищення спостерігалось для ХСН (у 2,66 рази вищий показник у підгрупах зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ); у 2,69 рази вищий у пацієнтів з альбумінурією). Показник серйозних атеросклеротичних серцево-судинних подій був у 1,78 (1,67–1,91) та 1,80 (1,57–2,07) разів вищим у пацієнтів зі зниженою ШКФ та альбумінурією відповідно. У пацієнтів із ХХН частота виникнення гострої СН була подібною до ІМ, тоді як у осіб без ХХН ІМ був значно більш поширеним. Частота ХСН перевищувала частоту інсульту в пацієнтів із ХХН. Хоча зниження ШКФ було пов'язане зі старшим віком, жодна така відмінність між пацієнтами з/без альбумінурії не пояснювала їхній різний профіль серцево-судинних подій. Таким чином, ХХН асоціюється зі зміною профілю серцево-судинних подій у пацієнтів з ЦД 2 типу, характеризується непропорційним підвищенням частоти госпіталізації з приводу ХСН порівняно з серйозними атеросклеротичними серцево-судинними подіями [41,64,103].

Поширеність ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу має певні гендерні особливості. За даними епідеміологічних досліджень, ЦД 2 типу підвищує ризик уперше встановленої ХСН у чоловіків та жінок у 2 і 5 разів відповідно. Відносний ризик розвитку ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу у віці 45-74 роки був вищим у 2 рази у чоловіків та у 6 разів у жінок порівняно з особами без ЦД 2 типу. ХСН є першим ускладненням у 24% пацієнтів із ЦД 2 типу, і у 1 з 7 хворих на ЦД 2 типу та ССЗ ХСН є початковою серцево-судинною проблемою [94, 100]. ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та наявністю ЦД 2 типу характеризується гіршим клінічним перебігом лише в жінок, що поєднується у них з більш вираженим ураженням органів-мішеней (серце, нирки), а також гіршою азотовидільною функцією нирок. Наявність ЦД 2 типу у чоловіків суттєво не впливає на тривалість життя, в той час як у жінок із ЦД 2 типу п'ятирічне виживання було значно нижчим порівняно з таким у жінок без ЦД 2 типу [118]. За умов ХСН без ЦД 2 типу жінки мають кращий загальний прогноз, ніж чоловіки, але ця відносна «перевага у виживанні» може бути зведена нанівець супутнім ЦД 2 типу [24].

За даними реєстра ASIAN-HF серед азіатських пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ ЦД 2 типу

був так само високо поширений як серед чоловіків, так і жінок (відповідно у 43% і 42%). Разом з тим азіатські жінки з ХСН зі зниженою ФВ ЛШ частіше хворіли на ЦД 2 типу при низькому індексі маси тіла (ІМТ), більшому тязарі ХХН і більш концентричній геометрії ЛШ порівняно з чоловіками. За даними інших авторів, поширеність ЦД 2 типу в пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ значно вища в жіночій популяції (41,0% проти 27,9 %). Крім того, ЦД 2 типу погіршує якість життя в осіб обох статей і в більшій мірі підвищує ризик несприятливих наслідків у жінок із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ порівняно з чоловіками [24,116,118]. Механізми, що полягають в основі цих статевих відмінностей у зв'язку ЦД 2 типу якістю життя та прогнозом ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, потребують подальшого дослідження та підкреслюють необхідність застосування статево-специфічних підходів у таких пацієнтів [24].

Патолофізіологічні механізми ХСН при ЦД 2 типу. Взаємодія багатьох факторів ризику, що діють узгоджено з нерегульованими субклітинними шляхами, які виходять за межі наслідків пов'язаної з ЦД 2 типу гіперглікемії призводять до структурних та функціональних змін міокарда [2,56,94]. ЦД 2 типу сприяє розвитку ХСН через системні, міокардіальні та клітинні механізми. Основними патогенетичними зв'язками між ХСН і ЦД 2 типу, насамперед, є ураження органів-мішеней, зумовлені діабетом (нефропатія, мікро- та макроангіопатія, мікрovasкулярне запалення, дисфункція ендотелію, атеросклероз та невропатичні зміни) [14,18,91].

Діабетичне ураження серцево-судинної системи найчастіше проявляється у вигляді **ІХС, діабетичної кардіоміопатії (ДКМ) та діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (ДКАН)** [17,28,96,107]. До кардіоваскулярних захворювань, які співіснують із ЦД 2 типу та підвищують ризик розвитку ХСН, відносяться ІХС, АГ, ІМ, ішемічний інсульт і ФП [39,82,113]. Гіперглікемія та гіперінсулінемія прискорюють розвиток атеросклерозу через проліферацію та запалення клітин гладкої мускулатури судин [35]. ЦД 2 типу також асоційований з більш атерогенною дисліпідемією та ендо-теліальною дисфункцією. Складні патолофізіологічні механізми ХСН можуть зумовити розвиток дисфункції міокарда у пацієнтів із ЦД 2 типу навіть за відсутності ІХС або АГ [22, 103]. Серед основних факторів, що сприяють збільшенню серцево-судинного ризику при ЦД 2 типу, є генералізований протромботичний стан, який розвивається внаслідок підвищення реактивності тромбоцитів у поєднанні з гіпофібринолізом і посилюється на тлі супутніх захворювань, наприклад, ХХН [7,14,57]. Вважається, що запалення мікросудин відіграє ключову роль у розвитку ХСН зі збереженою фракцією ФВ ЛШ, особливо за наявності ЦД 2 типу [20,69]. У той же час дані щодо частоти мікросудинних ускладнень діабету у пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ у порівнянні з пацієнтами із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ обмежені [92,109]. За даними дослідження ASIAN-HF пацієнти із ЦД 2 типу та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ частіше мали

мікросудинні захворювання (нефропатія, ретинопатія і нейропатія) у порівнянні з хворими із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (28 проти 21%). Порівняно з пацієнтами без ЦД 2 типу, пацієнти з діабетом і мікросудинними ускладненнями мали вищий тиск наповнення ($E/e' > 15$), незалежно від ФВ ЛШ і меншу гіпертрофію міокарда лівого шлуночка (ГЛШ) за даними ехокардіографії. Мікросудинні захворювання асоціювалися з вищими показниками госпіталізації з приводу ХСН та/або смертності незалежно від фенотипу ХСН. Отже, захворювання мікросудин частіше зустрічаються у пацієнтів із ЦД 2 типу та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ порівняно з пацієнтами із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ і корелюють з вищим тиском наповнення та гіршими клінічними результатами [116].

ЦД 2 типу за рахунок викладених вище механізмів безпосередньо впливає на апоптоз та склероз гломерулярного апарату нирок, акумуляцію їх поза-клітинного матриксу, фіброзну трансформацію паренхіми нирок, що асоціюється зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації та погіршенням тубулярної функції нефрону. ХХН, що виникає як наслідок ЦД 2 типу, нерідко супроводжується гіперкаліємією та високим рівнем затримки рідини і є встановленим фактором ризику госпіталізації та смертності при ХСН [2,79].

Спільними патогенетичними факторами для ЦД 2 типу і ХСН є абдомінальне ожиріння, резистентність до інсуліну, гіперглікемія, дисліпідемія та гіперурикемія [36,56,119]. Взаємозв'язок між ожирінням, ССЗ та ЦД 2 типу добре відомий та опосередкований через адипокіни, що вивільняються з вісцерального жиру. Запалення, яке пов'язане з вісцеральним ожирінням, викликає пошкодження та дисфункцію ендотелію та тим самим сприяє розвитку атеросклерозу і АГ. З абдомінальним ожирінням та з епікардіальним/периваскулярним депонуванням жиру пов'язані порушення релаксаційної та контрактильної здатності міокарда і, відповідно, підвищення ризику маніфестації ХСН [2,70,68]. Міокардіальну дисфункцію, яка розвивається у пацієнтів з ожирінням, резистентністю до інсуліну і дисліпідемією та за відсутності ЦД 2 типу пропонується називати ліпотоксичною кардіоміопатією або кардіоміопатією, пов'язаною з ожирінням [80]. Діастолічна дисфункція ЛШ та ригідність артерій є ранніми проявами предіабету, пов'язаного з ожирінням, і ці обидва порушення є факторами ризику розвитку ХСН зі збереженою ФВ ЛШ [13,21,73,92]. ЦД 2 типу в значній мірі сприяє розвитку ХСН за рахунок активації ренін-ангіотензин-альдостеронової (РААС) і симпато-адреналової систем, збільшення рівня ендотеліну-1, посилення оксидативного стресу, системного запалення, «метаболічної пам'яті», ліпотоксичності, глікозотоксичності та інших факторів [56,98,107]. Внаслідок цих процесів порушується перфузія міокарда з подальшою мітохондріальною дисфункцією, апоптозом кардіоміоцитів і необоротним фіброзом міокарда, що є морфологічною основою виникнення ФП та дисфункції міокарда [25,43,128]. Тривалий перебіг ЦД 2

типу, посилення ендотеліальної дисфункції, дисліпідемії, гіперкоагуляції, а також безпосередній вплив гіперглікемії на морфологію і функцію міокарда призводять до подальшого розвитку та прогресуванню ХСН [22,85,113].

Статеві відмінності в ендотеліальній та мікросудинній функції можуть відігравати важливу патогенетичну роль в етіології ХСН у жінок із ЦД 2 типу. Отримані докази про те, що у жінок із ЦД 2 типу існують більш виражені порушення ендотеліальної функції, діастолічної функції ЛШ та коронарні мікросудинні зміни порівняно з чоловіками із ЦД 2 типу. Механізми, що лежать в основі підвищеного ризику розвитку ХСН у жінок із ЦД 2 типу, остаточно не з'ясовані. Певну роль у цьому можуть відігравати статеві гормони, особливості нейрогуморальної регуляції в поєднанні з гендерно-специфічною активацією молекулярного шляху, який бере участь у серцевому метаболізмі та ремоделюванні, різний спектр серцево-судинних факторів ризику та/або особливості схем призначення препаратів чоловікам і жінкам [17]. Потрібні подальші дослідження, щоб уточнити механізми ризику з визначенням відповідних стратегій профілактики і лікування ХСН з урахуванням статі пацієнтів із ЦД 2 типу [94].

Гіпомагніємія (у сироватці крові $< 0,7$ ммоль/л) часто спостерігається у пацієнтів із ЦД 2 типу, поширеність її коливається від 11,0 до 47,7% порівняно з особами без ЦД 2 типу (2,5–15%). Вона тісно пов'язана з високим рівнем глюкози та HbA_{1c} . Встановлено, що концентрація у сироватці магнію (Mg): проспективно та обернено пов'язана з ризиком фатальної та нефатальної ХСН та ФП, але не з усіма іншими макросудинними кінцевими точками; проспективно та обернено пов'язана з появою мікросудинних кінцевих точок (ХХН та ускладнень діабетичної стопи) при ЦД 2 типу. Зв'язок сироваткового Mg із летальною і нефатальною ХСН та мікросудинними ускладненнями частково опосередковується контролем глікемії (HbA_{1c}). Загалом ці результати свідчать про те, що є незалежним фактором ризику розвитку ХСН, ФП та мікросудинних ускладнень ЦД 2 типу [87].

Діабетична кардіоміопатія. ДКМ визначається як дисфункція ЛШ, обумовлена метаболічними, структурними та функціональними змінами міокарда, що розвивається у пацієнтів із ЦД 2 типу за відсутності ІХС, АГ та уражень клапанів серця, з підвищеним ризиком розвитку у жінок [4,80,91]. Вперше ДКМ була описана більше п'яти десятиліть тому Rubler S. та ін. у 1972 р. У 2013 році Американський коледж кардіології (ACC) та Американська асоціація серця (AHA) визначили ДКМ як клінічний стан. З іншого боку, в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів (ESC) і Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) зазначено, що ДКМ не є окремим захворюванням [28,63,123]. Провідну роль у розвитку ДКМ відіграє хронічна гіперглікемія, саме вона спричиняє значні метаболічні та молекулярні зміни у кардіоміоцитах [36,59,119]. Підвищений метаболізм глюкози призводить до посилення оксидативного стресу шляхом

утворення активних форм кисню у мітохондріях. Надмірна продукція супероксиду мітохондріальним дихальним ланцюгом викликає зниження скоротливої здатності міокарда, а з рештою призводить до фіброзу кардіоміоцитів, ушкодженню ДНК і прискореному апоптозу кардіоміоцитів [75,128]. Існують докази прямого зв'язку між перфузією міокарда, постачанням кисню, доступністю енергетичного субстрату та функцією міокарда у пацієнтів із ЦД 2 типу, що свідчить про мікроциркуляторне ушкодження як одну з основних причин виникнення ДКМ [84]. У свою чергу, гіперінсулінемія є важливим тригером розвитку ГЛШ при ДКМ [17,56]. ГЛШ, що обумовлена інсулінорезистентністю та гіперінсулінемією, є основною морфологічною зміною та важливою характеристикою «діабетичного серця» [115]. При ехокардіографічному дослідженні у хворих на ЦД 2 типу виявляється збільшення товщини задньої стінки ЛШ та міжшлуночкової перетинки. ГЛШ може виникнути як адаптаційна відповідь на підвищений гемодинамічний стрес, однак вона також може розвинути незалежно від перевантаження тиском у пацієнтів із ЦД 2 типу. ГЛШ є наслідком гіпертрофії міоцитів, посилення інтерстиціального та периваскулярного фіброзу і потовщення базальної мембрани капілярів міокарда. Метаболічна дисфункція, гіперінсулінемія, оксидативний стрес і запалення є одними з основних причин збільшення маси міокарда ЛШ, яке спостерігається у пацієнтів із ЦД 2 типу [2,75,80]. Було показано, що високі рівні глюкози в крові індукують збільшення розміру кардіоміоцитів *in vitro*. Серце у хворих на ЦД 2 типу характеризується посиленням експресії гіпертрофічних генів, таких як передсердний натрій-уретичний пептид (ANP), натрійуретичний пептид В-типу (BNP) і важкий ланцюг В-міозину [52,99]. Гіперглікемія активує системний і внутрішньосерцевий шлях РААС, що призводить до підвищення рівня ангіотензину II (АТ II), який, у свою чергу, стимулює проліферацію серцевих фіброblastів і гіпертрофію кардіоміоцитів [115]. Високі рівні альдостерону в плазмі крові та надмірна експресія мінерало-кортикоїдних рецепторів разом із підвищеною активністю АТ II можуть посилити інсулінорезистентність, гіперліпідемію та АГ [56,128]. За нормальних фізіологічних умов доросле серце може використовувати різноманітні субстрати для виробництва АТФ, це явище називається «гнучкістю метаболічного субстрату». Вільні жирні кислоти (ВЖК) є кращим енергетичним субстратом серця, хоча можуть використовуватися й інші субстрати, такі як глюкоза, лактат, кетонів тіла та окремі амінокислоти [53]. Гіперглікемія та резистентність до інсуліну призводять до повної втрати цієї метаболічної гнучкості. Зменшення залучення транспортера глюкози типу 4 до сарколеми зменшує здатність використовувати глюкозу як джерело енергії. У той же час збільшення рівня ВЖК, що вивільняються з жирової тканини, і транслокація транспортера ВЖК до сарколеми призводять до їх переміщення та накопичення в кардіоміоцитах [38,46]. Втрата метаболічної гнучкості та збільшення окислення жирних кислот

призводять до втрати ефективності використання субстрату та вироблення АТФ у «діабетичному серці» [66,84].

Перемикання джерела енергії супроводжується порушенням окисного фосфорилювання та посиленням мітохондріальної генерації АФК. Це збільшення мітохондріального роз'єднання призводить до зростання споживання кисню мітохондріями, але воно не супроводжується пропорційним збільшенням синтезу АТФ, що сприяє зниженню енергетичної ефективності роботи серця [19,97]. Крім того, нездатність переключитися на окислення глюкози робить серце сприйнятливим до пошкодження та дисфункції в умовах гіпоксії та ішемії. Це підкреслює концепцію ліпотоксичності як важливого механізму розвитку ДКМ через зниження фізіологічної аутофагії міоцитів і збільшення апоптозу [66,74]. Поряд з ліпотоксичністю, оксидативний стрес і запалення також є механізмами, які запускають програмовану смерть клітин. Збільшення кількості апоптичних кардіоміоцитів було виявлено в біоптатах міокарда пацієнтів із ЦД 2 типу порівняно з пацієнтами без нього. В міокарді у пацієнтів із ЦД 2 типу метаболічний і оксидативний стрес спричиняють підвищення чутливості до іонів кальцію мітохондріальних пор перехідної проникності, що призводить до аутофагії кардіоміоцитів і серцевого некрозу [11,127,128].

Деадаптивна прозапальна реакція також сприяє прогресуванню ДКМ [126]. ЦД 2 типу викликає міграцію імунних клітин в міокарді та збільшення про-запальної поляризації макрофагів М1, тоді як протизапальний фенотип М2 знижується [35,54]. Посилення регуляції кількох прозапальних цитокінів, таких як фактор некрозу пухлини (TNF α), інтерлейкіни 6 і 8 і моноцитарний хемотаксичний білок 1, характерне для «діабетичного серця» [86]. Ці цитокіни впливають на кілька популяцій серцевих клітин, включаючи кардіоміоцити, ендотеліальні клітини, фіброblastи та гладком'язові клітини, та сприяють патологічному ремоделюванню і оксидативному стресу [55]. В основі розвитку ДКМ лежить ремоделювання серця, яке призводить до систолічної і діастолічної дисфункції міокарда та/або порушень серцевого ритму [2]. Ремоделювання серця є важливою детермінантою розвитку та прогресування ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу. Цей процес охоплює молекулярні, клітинні та інтерстиціальні зміни, які призводять до змін маси, геометрії, розмірів та функції серця [59,122]. Патологічні механізми несприятливого ремоделювання серця пов'язані з посиленням апоптозу та некрозу, зниженням аутофагії, порушенням постачання та потреби міокарда в кисні та енергетичного метаболізму [102].

ЦД 2 типу також змінює експресію та регуляцію іонних каналів та транспортерів, що погіршує генерацію імпульсів, провідність, зв'язок збудження-скорочення та скоротливість кардіоміоцитів. Збільшена тривалість інтервалу QT зберігається у ряду хворих на ЦД 2 типу незважаючи на суворий контроль глікемії, що вказує на те, що одного глікемічного контролю недостатньо для нормалізації

електрофізіологічних порушень в міокарді, а також досягнення кращих клінічних результатів [91,39]. Таким чином, ДКМ гістологічно характеризується гіпертрофією, фіброзом і апоптозом міокарда, а функціонально – міокардіальною дисфункцією [3,94,96]. ГЛШ призводить до діастолічної дисфункції ЛШ, яка виявляється у 40-75% хворих на ЦД 2 типу. Діастолічна дисфункція є ранньою ознакою ДКМ та може бути безсимптомною або проявлятися ХСН зі збереженою ФВ ЛШ. Приблизно 40% пацієнтів із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ мають ЦД 2 типу [80]. Діастолічна дисфункція ЛШ часто зустрічається за наявності як предіабету, так і ЦД 2 типу, і ступінь її тяжкості корелює з вираженістю резистентності до інсуліну та порушень регуляції вуглеводного обміну [21]. У відносно невеликій кількості пацієнтів з ДКМ розвивається систолічна дисфункція ЛШ, яка притаманна більш пізнім її стадіям та проявляється ХСН зі зниженою ФВ ЛШ. Виділяють дві стадії ДКМ: рання стадія характеризується концентричною ГЛШ, збільшенням жорсткості міокарда, підвищенням тиску наповнення перед-сердь і порушенням діастолічної функції; пізня стадія характеризується посиленням фіброзу міокарда, подальшим порушенням діастолічної функції та появою систолічної дисфункції ЛШ [22,50,63]. Отже, ключовими патофізіологічними механізмами розвитку ДКМ є гіперглікемія та порушення серцевого сигнального шляху інсуліну, ліпотоксичність, пов'язана з накопиченням ВЖК в міокарді, посилення запалення та оксидативного стресу, порушення кальцієвої сигналізації, мітохондріальна дисфункція та вегетативна дисрегуляція в серці [63,84,126,127].

Значний інтерес та увагу дослідників привертає вивчення ролі певних мікроРНК у патогенезі ДКМ [27,30,67]. МікроРНК – це клас ендегенних малих некодуєчих РНК, що складаються приблизно з 22 нуклеотидів, які шляхом послідовної та багатоконпонентної регуляції експресії генів забезпечують контроль багатьох метаболічних процесів на посттранскрипційному рівні [30,44]. Циркулюючі мікроРНК, присутні в крові, надзвичайно стабільні і потенційно можуть використовуватися як діагностичні та прогностичні біомаркери ССЗ, у тому числі ДКМ [8,77,114]. Але разом з тим роль мікроРНК у патогенезі ЦД 2 типу та його серцево-судинних ускладнень повністю не з'ясована. Показано, що певні мікроРНК можуть впливати на мітохондріальну функцію, утворення активних форм кисню, порушення кальцієвого гомеостазу у мітохондріях, апоптоз, фіброз, піроптоз, секрецію нейрогормонів і реактивацію фетальної генної програми, які є ключовими механізмами розвитку гіпертрофії міокарда, ремоделювання серця, ДКМ та ХСН [30,33,44]. Ймовірно, що циркулюючі мікроРНК, які спостерігаються при ЦД 2 типу, також пов'язані з високим ризиком розвитку ДКМ. До мікроРНК, які можуть бути залучені до патогенезу ДКМ, відносяться мікроРНК-9, мікроРНК-21, мікроРНК-29, мікроРНК-30d, мікроРНК-34a, мікроРНК-144, мікроРНК-150, мікроРНК-320 і мікроРНК-378. Зокрема, знижений рівень мікроРНК-21 у плазмі крові був виявлений у

великих популяційних когортах пацієнтів із ЦД 2 типу [30,40,50]. Цілий ряд мікроРНК залучений до процесів гіпертрофії міокарда, включаючи мікроРНК, які перешкоджають розвитку гіпертрофії міокарда (мікроРНК-1, мікроРНК-133a, мікроРНК-373, мікроРНК-378, мікроРНК-23b, мікроРНК-181a та мікроРНК-30c) та мікроРНК, що сприяють її розвитку (miR-208a, miR-195, miR-221 і miR-451, miR-150, miR-199a, miR-214, miR-29a, miR-125b і miR-212) [29,44]. Було продемонстровано, що при ДКМ як miR-133a, так і miR-373 беруть участь у передачі сигналів фактора енхансера 2С міоцитів, який є ключовим фактором транскрипції гіпертрофії міокарда та опосередковує його фіброз через активацію гена p300 [101]. Порушення регуляції певних мікроРНК, включаючи miR-144, miR-1, miR-133, miR-499, miR-195, miR-34a, miR-141, miR-200a, miR-200c, miR-19b, miR-27a, miR-125b, miR-155, miR-146a, miR-210, miR-373 і miR-221, пов'язане з оксидативним стресом [29,125]. Попередні дослідження показали, що рівень мікроРНК-499, мікроРНК-1 і мікроРНК-133 знижується в кардіоміоцитах, оброблених високим вмістом глюкози, тоді як лікування антиоксидантом N-ацетилцистеїном помітно відновлювало рівні цих мікроРНК та надавало кардіопротекторний ефект, тим самим демонструючи, що зниження регуляції цих мікроРНК у «діабетичному серці» є залежним від оксидативного стресу [124]. Подібним чином вважалося, що знижена регуляція miR-373 при ДКМ викликана оксидативним стресом, спричиненим гіперглікемією [108].

Як зазначалося вище, апоптоз, аутофагія, некроз і піроптоз призводять до загибелі клітин і відіграють важливу роль у прогресуванні ДКМ. Кілька мікроРНК були пов'язані з апоптозом, включаючи, miR-320, miR-378, miR-34a, miR-30d, miR-24a, miR-483-3p, miR-29, miR-181a та miR-30c. Зокрема, miR-320 може впливати на кілька генів, таких як фактор росту ендотелію судин, фактор росту фібробластів, інсуліноподібний фактор росту (IGF-1) і рецептор IGF-1, і сприяти апоптозу в мікросудинному ендотелії міокарда при ЦД 2 типу в експерименті [120]. Підвищення регуляції miR-30d при ДКМ сприяло піроптозу кардіоміоцитів, що призводило до збільшення рівня прозапальних цитокінів IL-1 β та IL-18, а також каспази-1. Крім того, miR-30d безпосередньо пригнічував експресію FOXO3a та його нижчого білка, репресора апоптозу з доменом рекрутування каспази. Навпаки, делеція (видалення) miR-30d послаблювала піроптоз при ДКМ [30,67]. В експериментальному дослідженні було показано, що miR-21 зменшувала ГЛШ та покращувала діастолічну функцію ЛШ при ДКМ шляхом зниження активних форм кисню і посилення вироблення оксиду азоту через зменшення експресії гелісоліну в кардіоміоцитах, який є основною мішенню дії miR-21 [30]. Майбутні дослідження сприятимуть з'ясуванню диференціальної експресії специфічних мікроРНК, які можуть стати біомаркерами раннього виявлення ДКМ. Той факт, що мікроРНК відіграють важливу роль у патогенезі ДКМ шляхом моду-

ляції різних біологічних процесів, свідчить про потенційні можливості їх використання у лікуванні ДКМ [3, 44].

На даний час не виявлено специфічних морфологічних змін, біохімічних маркерів або клінічних проявів для підтвердження діагнозу ДКМ. Ця патологія часто протікає безсимптомно на ранніх стадіях і накладається на інші ССЗ у хворих на ЦД 2 типу, що ускладнює встановлення остаточного діагнозу. За останні 20 років був досягнутий значний прогрес у розвитку та удосконаленні неінвазивних технологій візуалізації, таких як ехокардіографія (ЕхоКГ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ), які надають детальну інформацію про морфологію та функцію серця [65]. Для кількісної оцінки функціональних порушень міокарда використовуються як трансмітральна, так і тканинна доплерографія. Співвідношення між швидкістю раннього пасивного трансмітрального притоку (Е) і швидкістю руху медіального мітрального кільця (e') корелює з інвазивним вимірюям тиском наповнення ЛШ та є надійним прогностичним маркером у пацієнтів із ЦД 2 типу [66]. Аномальні відхилення E/e' є одним з маркерів розвитку ХСН та підвищення смертності, незалежно від інших факторів ризику, таких як АГ та ІХС [63]. Як зазначалося вище, діастолічна дисфункція ЛШ вважається найбільш ранньою функціональною зміною міокарда при ДКМ і незалежно пов'язана з прогресуванням ХСН у пацієнтів як зі збереженою, так і зниженою ФВ ЛШ. З іншого боку, поздовжня міокардіальна дисфункція ЛШ, оцінена за нижньою глобальною поздовжньою деформацією (GLS), була ідентифікована навіть у пацієнтів із ЦД 2 типу зі збереженою ФВ ЛШ, але без явного захворювання коронарних артерій або ХСН, тому саме її, а не діастолічну дисфункцію, наразі слід вважати першим маркером доклінічної стадії серцевої дисфункції, пов'язаної з ЦД 2 типу, яка, можливо, призводить до ХСН зі збереженою ФВ ЛШ. Поздовжня дисфункція міокарда ЛШ (GLS < 18%), була виявлена у пацієнтів із ЦД 2 типу зі збереженою ФВ ЛШ і навіть у осіб з нормальною діастолічною функцією ЛШ. Крім того, різні фактори, такі як гостра гіперглікемія та ожиріння, були пов'язані з поздовжньою міокардіальною дисфункцією ЛШ у пацієнтів із безсимптомним ЦД 2 типу зі збереженою ФВ ЛШ. Поздовжня функція міокарда ЛШ була сильно та незалежно від віку пов'язана з діастолічною функцією ЛШ у пацієнтів із ЦД 2 типу зі збереженою ФВ ЛШ, на відміну від здорових осіб з віковою діастолічною дисфункцією ЛШ [112]. МРТ надає ще більш детальну інформацію щодо структури і морфології серця, ніж ЕхоКГ. МРТ серця з уповільненим підсиленням гадолінієм дозволяє отримати цінну інформацію про наявність і ступінь фіброзу і стеатозу міокарда, МР-спектроскопія може виявляти метаболічні зміни міокарда, зокрема, визначати кількісний вміст тригліцеридів в міокарді. Позитронно-емісійна томографія також використовується для оцінки метаболічних порушень в міокарді. Ці нові методи візуалізації можуть надавати дуже цінну інформацію для діагностики ДКМ, особливо на ранніх її

стадіях, але вони переважно використовуються для дослідницьких цілей через їх вартість, потребу часу та рівень досвіду, необхідний для інтерпретації результатів [89].

Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія. Підкомітет ДКАН консенсусної групи Торонто з діабетичної нейропатії визначає ДКАН як порушення серцево-судинного вегетативного контролю у пацієнтів із встановленим ЦД після виключення інших причин [6,110]. Поширеність ДКАН коливається від 1% до 90% у пацієнтів із ЦД 1 типу та від 20% до 73% у пацієнтів із ЦД 2 типу [32]. За даними дослідження Diabetes Control and Complications Trial поширеність ДКАН у пацієнтів із ЦД 2 типу перебуває в межах від 2,5% до 90% [62]. Така велика різниця в показниках поширеності ДКАН зумовлена клінічними і демографічними факторами, зокрема, відмінностями в досліджуваних популяціях, наявністю чинників ризику ДКАН, таких як вік, стать і тривалість ЦД [26]. Поширеність ДКАН суттєво зростає з тривалістю ЦД як при ЦД 1 типу (до 30% через 20 років), так і при ЦД 2 типу (до 60% через 15 років) [117]. Поширеність ДКАН залишається високою навіть за сучасних стандартів надання медичної допомоги пацієнтам із ЦД 2 типу та, ймовірно, зростатиме, оскільки поширеність ЦД 2 типу і метаболічного синдрому збільшується до масштабів епідемії у всьому світі [121].

Патогенез ДКАН є багатофакторним і включає кілька механізмів і шляхів, які призводять до ішемії, дисфункції або смерті нейронів. Тривалість та гіперглікемія є найважливішими факторами ризику розвитку ДКАН при ЦД 1 типу, тоді як у патогенезі ДКАН при ЦД 2 типу важливу роль відіграють також ожиріння, АГ та дисліпідемія [111,121]. Гіперглікемія та несприятливі метаболічні зміни у пацієнтів із ЦД 2 типу призводять до посилення оксидативного та нітрозативного стресу, що може спричинити пряме пошкодження нейронів, а також ендотеліальну дисфункцію. Аксони нейронів багаті на мітохондрії, що робить їх особливо чутливими до прямих і непрямих впливів, викликаних оксидативним та нітрозативним стресом [32]. Як ЦД 2 типу, так і метаболічному синдрому притаманний прозапальний стан, який підвищує ризик судинних ускладнень і подальшої нейрональної ішемії. ДКАН пов'язана зі збільшенням рівня запальних маркерів, включаючи С-реактивний білок, інтерлейкін (ІЛ) 6 і фактор некрозу пухлин α , а також запалення жирової тканини [121]. При ДКАН парасимпатична денервація призводить до домінування симпатичного тону, який сприяє каскаду метаболічних змін, включаючи виділення високих рівнів катехоламінів в міокарді та їх токсичний вплив. Підвищення рівня катехоламінів викликає роз'єднання мітохондрій, перемикаючи вироблення енергії у серці з міокардіальної глюкози на вільні жирні кислоти, що, як відомо, є неефективним джерелом енергії і, отже, збільшує потребу міокарда в кисні. Ці зміни на біохімічному та клітинному рівні зрештою призводять до запрограмованої клітинної смерті та фіброзу [5]. Ключовими факторами у вищеза-

значеному процесі є мітохондріальні активні форми кисню, резистентність до інсуліну та кальцій-залежний апоптоз [32]. Таким чином, ДКАН може сприяти прискоренню розвитку ДКМ через збільшення вивільнення катехоламінів в міокарді, активацію адренергічних рецепторів і РААС [5,6], що призводить до збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС), серцевого викиду та периферичної вазоконстрикції. Симпатична активація також сприяє збільшенню міокардіального стресу та ГЛШ. ДКАН пов'язана зі збільшенням маси міокарда ЛШ, а також з його концентричним ремоделюванням незалежно від інших факторів ризику [93]. Часто єдиним порушенням, яке можна виявити на ранній стадії ДКАН, є ізольована діастолічна дисфункція ЛШ з нормальною ФВ ЛШ, що асоціюється з високою захворюваністю на ССЗ [32, 111].

ДКАН часто не діагностується в клінічній практиці через її характерні непомітні прояви на ранніх стадіях [12,111]. ДКАН класифікується відповідно до стадій її прогресування: 1.Субклінічна стадія, яка характеризується відсутністю симптомів, але з аномальним симпатовагальним балансом та зниженням барорефлекторної чутливості; 2.Рання стадія – тахікардія у спокої; 3.Прогресуюча стадія – непереносимість фізичного навантаження, ортостатична гіпотензія, безбольова ішемія міокарда, ДКМ з дисфункцією міокарда ЛШ [6,26,111]. Численні дослідження показали, що ДКАН є важливим фактором ризику серйозних серцево-судинних подій і смертності. ДКАН значно підвищує частоту розвитку дисфункції ЛШ, ІХС, нестабільної стенокардії, аритмії, безбольової форми ІМ і на 50-60% збільшує ризик раптової смерті [82,96]. Підтверджена ДКАН призводить до 3-кратного збільшення ризику смерті протягом 5 років порівняно з тими, хто немає ДКАН [121]. ДКАН пов'язана з подовженням інтервалів QTc, яке корелює з підвищеним ризиком раптової серцевої смерті, тому у хворих на ЦД 2 типу необхідно регулярно проводити обстеження вегетативної нервової системи для запобігання поодальшим ускладненням [62, 121]. Високу смертність, пов'язану з ДКАН, можна пояснити її прямим впливом на розвиток мікросудинних ускладнень, а також непрямым зв'язком з ускладненнями з боку інших органів, такими як нефропатія, гіпер-трофія міокарда ЛШ та його діастолічна дисфункція. Крім того, відсутність фізіологічного нічного парасимпатичного домінування у пацієнтів із ДКАН може призвести до нічної АГ, спричиняючи розвиток ГЛШ та збільшуючи тягар ССЗ [32].

Своєчасне розпізнавання ДКАН у клінічних умовах має велике значення, враховуючи високий ризик захворюваності та смертності, пов'язаний з нею [12]. Оскільки ДКАН є важливим прогностичним показником при ЦД 2 типу, то просте, швидке та неінвазивне тестування для її виявлення необхідно включати до популяційного скринінгу, особливо враховуючи можливість запобігання розвитку ДКАН та оборотність цього ускладнення [121]. Діагностичне тестування проводиться за допомогою

серцево-вегетативних рефлекторних тестів, які базуються на оцінці ЧСС, артеріального тиску та вазомоторних реакціях. Симптоми та ознаки, такі як підвищення ЧСС у стані спокою, зниження реакції артеріального тиску на стояння та зміна часових і частотних показників варіабельності серцевого ритму у відповідь на глибоке дихання, стояння, які можуть бути виявлені у пацієнтів із ЦД 2 типу і предіабе-том, свідчать про наявність дисфункції вегетативної нервової системи [26,117]. Поліпшення балансу вегетативної нервової системи відіграє значну роль у зниженні частоти серйозних серцево-судинних подій, ХСН та ранньої смертності у пацієнтів із ЦД 2 типу [12, 117]. Для запобігання розвитку та прогресування ДКАН необхідні, насамперед, модифікація способу життя, а також фармакологічні втручання для досягнення цільових рівней глікемії [6]. Ці заходи можуть сприяти суттєвому зниженню залишкового серцево-судинного ризику у пацієнтів із ЦД 2 типу, який спостерігається у них навіть із застосуванням сучасних методів лікування.

Критерії ранньої діагностики ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу. ЦД 2 типу є потужним фактором виникнення і прогресування ХСН, він безпосередньо впливає на перебіг, патоморфоз і прогноз ХСН, а також потребує певних змін щодо інтерпретації результатів діагностичних досліджень та визначення оптимальної стратегії профілактики і лікування ХСН [10,94,113]. Класифікація, діагностика та лікування ХСН залишаються незмінними для пацієнтів із ЦД 2 типу та без нього [85,91]. Стабільно високі рівні HbA_{1c} (10%) та/або розчинної форми стимулюючого фактора росту sST235 нг/мл у хворих на ЦД 2 типу є потужними біо-маркерами високого ризику розвитку ХСН (клас Па, рівень В). Динаміка рівнів цих біомаркерів, яка ґрунтується на їх серійних вимірюваннях з інтервалом 3-4 міс, може бути корисною для оцінки ризику розвитку ХСН (клас Пв, рівень С). Серед пацієнтів з рівнем HbA_{1c} ≥10% порівняно з пацієнтами з його рівнем <7% ризик розвитку ХСН збільшувався в 1,56 раза [90,92,106].

Рання діагностика ХСН може дати можливість цілеспрямованого лікування, щоб запобігти прогресуванню захворювання та іншим несприятливим наслідкам, але ХСН у осіб з діабетом часто недодіагностується [22]. Рекомендовані лабораторні дослідження для пацієнтів із ХСН включають стандартні визначення натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), загальний аналіз крові, аналіз сечі, електроліти сироватки, азот сечовини крові, креатинін сироватки, глюкозу, ліпідний профіль натще, функцію печінки та тиреотропний гормон. Рекомендується також рентгенологічне дослідження грудної клітини та електрокардіограма у 12 відведеннях. Візуалізаційні дослідження, зокрема, трансторакальна ЕхоКГ, надають важливу додаткову інформацію щодо структури і функції серця пацієнтів з підозрюваною або доведеною ХСН. Крім того, можливості сучасної ЕхоКГ, зокрема, в оцінці швидкості поздовжньої деформації і десинхронізації

ЛШ за допомогою спекл-трекінг-ЕхоКГ, дозволяють виявляти більш ранні порушення його систолическої функції ще до появи структурних змін, які виявляються при стандартному ЕхоКГ обстеженні [4,94].

Виявлення осіб із ЦД 2 типу з високим ризиком ХСН але відсутніми структурними змінами серця і симптомами СН (стадія А) або осіб зі стадією В згідно з класифікацією American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) (без симптомів, але зі структурними, функціональними змінами серця або підвищеним вмістом біомаркерів – NT-proBNP або Tn) також дозволить раніше запровадити ефективні стратегії запобігання або уповільнення прогресування ХСН в пацієнтів із ЦД 2 типу [34,47]. Наявність встановленого ЦД 2 типу вже вказує на те, що пацієнт має ризик виникнення ХСН, і стан таких пацієнтів розглядається як стадія А з підвищеним ризиком прогресування до більш пізніх стадій ХСН. На цій стадії досягнутий контроль глікемії та інших факторів ризику може знизити ймовірність розвитку клінічно вираженої ХСН. Стадія В ХСН пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинної смертності та смертності від усіх причин, а також прогресуванням до більш пізніх стадій. Субклінічні зміни, які можуть виявлятися на стадії В ХСН, включають систолическу або діастолічну дисфункцію шлуночків, ГЛШ, розширення камер серця, захворювання клапанів та/або ознаки підвищення тиску наповнення ЛШ [95,106]. Визначив важливість біомаркерів для виявлення ХСН на ранній стадії, визначення стадії В було доповнене, щоб включити безсимптомних пацієнтів з принаймні одним із наступних відхилень: 1) структурні зміни серця, 2) порушення функції міокарда, 3) підвищений рівень натрій-уретичного пептиду або серцевого тропоніну (Tn). Пацієнтам із ЦД 2 типу рекомендується вимірювання NT-proBNP або високочутливого серцевого Tn щонайменше раз на рік для виявлення наявності ХСН стадії В та визначення ризику її прогресування. Граничні значення для BNP (50 пг/мл), NT-proBNP (125 пг/мл) або високочутливого серцевого Tn (>99-го перцентилі – верхня контрольна межа) для визначення ризику ХСН базуються на даних популяційних та/або клінічних досліджень. Крім того, хоча одне вимірювання рівня NT-proBNP або Tn може дати важливу прогностичну інформацію, послідовні вимірювання для виявлення зростаючих значень обох біомаркерів підвищують чутливість для виявлення тих пацієнтів, які мають найвищий ризик розвитку ХСН. Так, в дослідженні Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care (EXAMINE) у пацієнтів із ЦД 2 типу два вимірювання NT-proBNP з інтервалом у 6 місяців дозволили визначити осіб з найвищим ризиком ХСН (обидва з підвищеним рівнем), зростаючим ризиком (вихідний рівень низький, при подальшому спостереженні – вищий) або нижчим ризиком (при 6-місячному вимірюванні показник нижче) [23,52,94]. Лікарські рішення, які слідують за виявленням аномального рівня NT-proBNP або високочутливого серцевого Tn, мають

бути індивідуальними та можуть включати подальші діагностичні дослідження, уникнення лікування, яке підвищує ризик розвитку ХСН, запровадження терапії з доведеною ефективністю для запобігання прогресування ХСН [51,60,72,81]. І, навпаки, проводити подальшу діагностику або лікування незалежно від негативних результатів біомаркерів не рекомендується, оскільки нормальні рівні BNP і NT-proBNP мають високу негативну прогностичну цінність і, отже, можуть виключити діагноз ХСН. Таким чином, застосування відносно недорогого тестування на біомаркери як частини стандарту лікування може допомогти точніше прогнозувати ризик розвитку ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу [45,94,95].

Дослідження останніх років наочно продемонстрували спільні патофізіологічні механізми ЦД 2 типу і ХСН, синергійний ефект менеджменту цих обох станів та можливість коригувати перебіг і прогноз ХСН за допомогою методів медикаментозного лікування ЦД 2 типу [25,49,83,113]. Безумовно запрокують успішної терапії цих хворих є не лише контроль факторів ризику та лікування основного захворювання, а й вплив на всі можливі патогенетичні механізми ХСН при ЦД 2 типу [13,42,88]. У той же час потрібні подальші дослідження для кращого розуміння взаємозв'язку між ЦД 2 типу та ХСН. Оскільки ССЗ при ЦД 2 типу мають багатофакторний характер, вони потребують комплексного підходу до їхньої профілактики на рівні окремого пацієнта через модифікацію способу життя, фармакотерапію або хірургічні втручання, а також на суспільному рівні через політику охорони здоров'я, яка підтримує зниження впливу серцево-судинних факторів ризику [1,15,58]. Сучасні світові тенденції зростання поширеності ЦД 2 типу і ХСН вказують на необхідність пошуку нових більш ефективних терапевтичних стратегій, спрямованих на поліпшення якості життя та прогнозу у цих пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень.

Подальше вивчення патофізіологічних механізмів ХСН у пацієнтів із ЦД 2 типу дозволить отримати нові дані стосовно ролі і взаємозв'язку різних ланок її патогенезу, а також оптимізувати методи профілактики і лікування ХСН у цій категорії пацієнтів.

Список літератури

1. Паньків В.І. Цукровий діабет 2-го типу: сучасні міжнародні настанови, персоніфікований підхід і реальна амбулаторна практика//ІЕЖ, № 16(6), 2020, с.33-40. <https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.6.2020.215384>
2. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Всеукраїнської Асоціації фахівців із серцевої недостатності. Серцева недостатність у хворих на цукровий діабет//Ukr J of Card, № 27(3), 2020, р.1-36. <http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/issue/view/48/ujc%20dod%203%2020>
3. Сергієнко О.О, Сергієнко В.О. Діабетична кардіоміопатія: лікування//ІЕЖ, №16(8), 2020, р.93-104. doi:

<http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.8.2020.222888>

4. Сергієнко В.О., Сергієнко О.О. Цукровий діабет і хронічна серцева недостатність// ІЕЖ, №18(1), 2022, с.63-75. doi: <http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.18.1.2022.1146>

5. Сергієнко В.О., Сергієнко О.О. Діабетична кардіоміопатія: епідеміологія, етіологія та патогенез//ІЕЖ, № 16(4),2020, с.337-348. <http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.16.4.2020.208488>

6. Agashe S., Petak S. Cardiac Autonomic Neuropathy in Diabetes Mellitus// *Methodist Debakey Cardiovasc J*, № 14(4), 2018 Oct-Dec, p.251-256. doi: [10.14797/mdcj-14-4-251](https://doi.org/10.14797/mdcj-14-4-251)

7. Ajjan R.A., Kietsiriroje N., Badimon L., Vilahur G., Gorog D.A., Angiolillo D.J., et al. Antithrombotic therapy in diabetes: which, when, and for how long?// *Eur Heart J*, № 42(23), 2021 Jun 14, p.2235–2259. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab128>

8. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2023//*Diabetes Care*, № 46, 2023, p.140-157. <https://doi.org/10.2337/dc23-S009>

9. American Diabetes Association. 10. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Care in Diabetes – 2023//*Diabetes Care*, № 46(1). 2023, p.158–190. <https://doi.org/10.2337/dc23-S010>

10. Anaba U., Ishola A., Alabre A., Bui A., Prince M., Okafor H., et al. Diversity in modern heart failure trials: Where are we, and where are we going// *Int J Cardiol*, № 348, 2022 Feb 1, p.95-101. doi: [10.1016/j.ijcard.2021.12.018](https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.12.018).

11. Anderson E.J., Rodriguez E., Anderson C.A., Thayne K., Chitwood W.R., Kypson A.P. Increased propensity for cell death in diabetic human heart is mediated by mitochondrial-dependent pathways//*Am J Physiol Heart Circ Physiol*, № 300(1), 2011, p.118–124. doi: [10.1152/ajpheart.00932.2010](https://doi.org/10.1152/ajpheart.00932.2010)

12. Ang L., Dillon B., Mizokami-Stout K., Pop-Busui R. Cardiovascular autonomic neuropathy: A silent killer with long reach//*Auton Neurosci*, № 225, 2020 Feb 11, p.102646. doi:[10.1016/j.autneu.2020.102646](https://doi.org/10.1016/j.autneu.2020.102646)

13. Aroor A.R., Mummidi S., Lopez-Alvarenga J.C., Das N., Habibi J., Jia G., et al. Sacubitril/valsartan inhibits obesity-associated diastolic dysfunction through suppression of ventricular-vascular stiffness//*Cardiovascular Diabetology*, № 20(1), 2021 Apr 21, p.1-18. <https://doi.org/10.1186/s12933-021-01270-1>

14. Beggs S.A., Jhund P.S., McMurray J.V. Anticoagulation, atherothrombosis, and heart failure: lessons from COMMANDER-HF and CORONA//*Eur Heart J*, № 42(20), 2021 May 21, p.5-7. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy609>

15. Bhatt A.S., Abraham W.T., Lindenfeld J., Bristow M., Carson P.E., Felker G.M., et al. Treatment of HF in an Era of Multiple Therapies: Statement From

the HF Collaboratory// *JACC Heart Fail*, № 9(1), 2021 Jan, p.1-12. doi: [10.1016/j.jchf.2020.10.014](https://doi.org/10.1016/j.jchf.2020.10.014)

16. Bhatt A.S., Luo N., Solomon N., Pagidipati N.J., Ambrosio G., Green J.B., et al. International variation in characteristics and clinical outcomes of patients with type 2 diabetes and heart failure: Insights from TECOS//*Am Heart J*, № 218, 2019 Dec, p.57-65. doi: [10.1016/j.ahj.2019.08.016](https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.08.016)

17. Borghetti G., Lewinski D., Eaton D.M., Harald Sourij H., Houser S.R., Markus Wallner M. Diabetic Cardiomyopathy: Current and Future Therapies. Beyond Glycemic Control// *Front Physiol*, № 9, 2018 Oct 30, p.1514. doi: [10.3389/fphys.2018.01514](https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01514)

18. Bruemmer D., Nissen S.E. Prevention and management of cardiovascular disease in patients with diabetes: current challenges and opportunities// *Cardiovasc Endocrinol Metab*, № 9, 2020, p.81–89. doi:[10.1097/XCE.0000000000000199](https://doi.org/10.1097/XCE.0000000000000199)

19. Bugger H., Abel E.D. Mitochondria in the diabetic heart//*Cardiovasc Res*, № 88(2), 2010, p.229-240. doi: [10.1093/cvr/cvq239](https://doi.org/10.1093/cvr/cvq239)

20. Butler J., Filippatos G., Siddiqi T.J., Ferreira J.P., Brueckmann M., Bocchi E., et al. Effects of Empagliflozin in Women and Men With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction//*Circulation*, № 146(14), 2022 Oct 4, p.1046-1055. doi: [10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059755](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059755).

21. Cai X., Liu X., Sun L., He Y., Zheng S., Zhang Y., Huang Y. Prediabetes and the risk of heart failure: A meta-analysis//*Diabetes Obes Metab*, № 23(8), 2021 Aug, p.1746-1753. DOI:[10.1111/dom.14388](https://doi.org/10.1111/dom.14388)

22. Ceriello A., Catrinou D., Chandramouli C., Cosentino F., Dombrowsky A.C., Itzhak B., et al. Heart failure in type 2 diabetes: current perspectives on screening, diagnosis and management//*Cardiovasc Diabetol*, № 20, 2021, p.218. <https://doi.org/10.1186/s12933-021-01408-1>

23. Ceriello A., Lalic N., Montanya E., Valensi P., Khunti K. et al. NT-proBNP point-of-care measurement as a screening tool for heart failure and CVD risk in type 2 diabetes// *Journal of Diabetes and its Complications*, № 37(3), 2023, p. 108410 doi:[10.1016/j.jdiacomp.2023.108410](https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2023.108410)

24. Chandramouli C., Teng T.K., Tay W.T., Yap J., MacDonald M.R., Tromp J., et al. ASIAN-HF Investigators, Impact of diabetes and sex in heart failure with reduced ejection fraction patients from the ASIAN-HF registry//*Eur J Heart Fail*. № 21(3), 2019 Mar, p.297-307. doi: [10.1002/ejhf.1358](https://doi.org/10.1002/ejhf.1358)

25. Choi Y.J., Han K.D., Choi E.K., Jung J.H., Lee S.R., Oh S., Lip GYH. Alcohol Abstinence and the Risk of Atrial Fibrillation in Patients With Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus: A Nationwide Population-Based Study//*Diabetes Care*. № 44(6), 2021 Jun, p.1393-1401. doi.org/[10.2337/dc20-2607](https://doi.org/10.2337/dc20-2607)

26. Chowdhury M., Nevitt S., Eleftheriadou A., Kanagala P., Esa H., Cuthbertson D.J., Tahrani A., Alam U. Cardiac autonomic neuropathy and risk of cardiovascular disease and mortality in type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis//*BMJ Open Diabetes Res Care*, № 9(2), 2021 Dec, p.002480. doi: [10.1136/bmjdr-2021-002480](https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002480)

27. Condorelli G., Latronico M.V., Cavarretta E.. microRNAs in cardiovascular diseases: current knowledge and the road ahead// *Journal of the American College of Cardiology*, № 63(21), 2014, p.2177-2187. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.01.050
28. Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., Bailey C.J., Ceriello A., Delgado V., et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD//*Eur Heart J*, № 41(2), 2020, p.255-323. doi: 10.1093/eurheartj/ehz486
29. Costantino S., Paneni F., Lüscher T.F., Cosentino F.. MicroRNA profiling unveils hyperglycaemic memory in the diabetic heart//*Eur Heart J*, № 37(6), 2016 Feb 7, p.572-6. doi: 10.1093/eurheartj/ehv599
30. Dai B., Li H., Fan J., et al. MiR-21 protected against diabetic cardiomyopathy induced diastolic dysfunction by targeting gelsolin//*Cardiovasc Diabetol*, № 17(1), 2018, p.1-7. doi:10.1186/s12933-018-0767-z
31. Dębska-Kozłowska A., Książczyk M., Lelonek M. Where are we in 2021 with heart failure with reduced ejection fraction?—current outlook and expectations from new promising clinical trials//*Heart Fail Rev*, 27(2), 2022, p.419-430. doi: 10.1007/s10741-021-10120-x
32. Dimitropoulos G., Tahrani A.A., Stevens M.J. Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus//*World J Diabetes*, № 5(1), 2014 Feb 15; p.17-39. doi: 10.4239/wjd.v5.i1.17
33. Dirx E., da Costa Martins P.A., De Windt L.J. Regulation of fetal gene expression in heart failure//*Biochim Biophys Acta*, № 1832(12), 2013 Dec, p.2414-24. doi: 10.1016/j.bbadis.2013.07.023
34. Dunlay S.M., Givertz M.M., Aguilar D., Allen L.A., Chan M., Desai A.S., et al. Type 2 Diabetes Mellitus and Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association and the Heart Failure Society of America: This statement does not represent an update of the 2017 ACC/AHA/HFSA heart failure guideline update//*Circulation*, № 140(7), 2019 Aug 13, p.294-324. doi: 10.1161/CIR.0000000000000691
35. Edgar L., Akbar N., Braithwaite A.T., Krausgruber T., Gallart-Ayala H., Bailey J., et al. Hyperglycaemia Induces Trained Immunity in Macrophages and Their Precursors and Promotes Atherosclerosis//*Circulation*, № 144(12), 2021, p.961-982. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046464>
36. Editorial mini team Diabetes and Metabolic Disease//*Eur Heart J*, № 42(23), 2021 Jun 14, p.2230. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab290>
37. Fadini G.P., de Kreutzenberg S.V., Avogaro A. Where diabetes care meets cardiovascular research: our cardiovascular perspective at a Centre devoted to diabetes research and care// *Eur Heart J*, № 42(25), 2021 Jul 1, p.2417–2419. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab177>
38. Field B.C., Gordillo R., Scherer P.E. The Role of Ceramides in Diabetes and Cardiovascular Disease Regulation of Ceramides by Adipokines//*Front Endocrinol (Lausanne)*, № 11, 2020 Oct 2, p.569250. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.569250>
39. Gallego M., Zayas-Arrabal J., Alquiza A., Apellaniz B., Casis O.. Electrical Features of the Diabetic Myocardium. Arrhythmic and Cardiovascular Safety Considerations in Diabetes//*Front Pharmacol*, № 12, 2021 Jul 8, p.687256. doi: 10.3389/fphar.2021.687256
40. Giannella A., Radu C.M., Franco L., Campello E., Simioni P., Avogaro A., et al. Circulating levels and characterization of microparticles in patients with different degrees of glucose tolerance//*Cardiovasc Diabetol*, № 16(1), 2017 Sep 19, p.118. doi: 10.1186/s12933-017-0600-0.
41. Giugliano D., Maiorino M.I., Bellastella G., Esposito K.. The residual cardiorenal risk in type 2 diabetes//*Cardiovasc Diabetol*, № 20(1), 2021 Feb 5, p.36. doi: 10.1186/s12933-021-01229-2
42. Głowczyńska R., Piotrowicz E., Szalewska D., Piotrowicz R., Kowalik I., Pencina M.J., et al. Effects of hybrid comprehensive telerehabilitation on cardiopulmonary capacity in heart failure patients depending on diabetes mellitus: subanalysis of the TELEREH-HF randomized clinical trial//*Cardiovasc Diabetol*, № 20(1), 2021 May 13, p.106. doi: 10.1186/s12933-021-01292-9
43. Gopinathannair R., Chen L.Y., Chung M.K., Cornwell W.K., Furie K.L., Lakkireddy D.R., et al. Managing Atrial Fibrillation in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Scientific Statement From the American Heart Association//*Circ Arrhythm Electrophysiol*, № 14(7), 2021 Jun 15, p.000078. doi: 10.1161/HAE.0000000000000078
44. Guo R., Nair S. Role of microRNA in diabetic cardiomyopathy: from mechanism to intervention//*Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease*, № 1863(8), 2017, p.2070-2077. doi:10.1016/j.bbadis.2017.03.013
45. Gupta V., Teli V. 1069-P: Effect of Sacubitril/Valsartan Combination Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Elevated NT-proBNB and Preserved Ejection Fraction//*Diabetes*, № 69(1), 2020 Jun, p.1069. <https://doi.org/10.2337/db20-1069-P>
46. Harmancey R., Lam T.N., Lubrano G.M., Guthrie P.H., Vela D., Taegtmeier H. Insulin resistance improves metabolic and contractile efficiency in stressed rat heart//*FASEB J*. № 26(8), 2012, p.3118–3126. doi: 10.1096/fj.12-208991
47. Heidenreich P.A., Bozkurt B., Aguilar D., Allen L.A., Byun J.J., Colvin M.M., et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines//*Circulation*, № 145(18), 2022, p.895-1032. doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063
48. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 2022. <https://diabetesatlas.org/2022-reports/>
49. Itzhak B., Home P. Heart failure management; a perspective from diabetes care// *Diabetes Res Clin Pract*, № 176, 2021 Jun, p.108849. doi: 10.1016/j.diabres.2021.108849.

50. Jansen F., Wang H., Przybilla D., Franklin B.S., Dolf A., Pfeifer P, et al. Vascular endothelial microparticles-incorporated microRNAs are altered in patients with diabetes mellitus//*Cardiovasc Diabetol*, № 15, 2016, p.49. doi: 10.1186/s12933-016-0367-8
51. Januzzi Jr J.L., Prescott M.F., Butler J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction//*JAMA*, № 322(11), 2019, p.1085-1095. doi:10.1001/jama.2019.12821
52. Jarolim P., White W.B., Cannon C.P., Gao Q, Morrow DA. Serial Measurement of Natriuretic Peptides and Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes in the EXAMINE Trial//*Diabetes Care*, № 41(7), 2018 Jul, p.1510-1515. doi: 10.2337/dc18-0109.
53. Jia G., Demarco V.G., aSowers J.R. Insulin resistance and hyperinsulinaemia in diabetic cardiomyopathy//*Nat Rev Endocrinol*, № 12(3), 2016, p.144–153. doi:10.1038/nrendo.2015.216
54. Jia G., Habibi J., Bostick B.P., Ma L., Demarco V.G., Aroor A.R., et al. Uric acid promotes left ventricular diastolic dysfunction in mice fed a Western diet//*Hypertension*, . № 65(3), 2015, p.531–539. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04737
55. Jia G., Hill M.A., Sowers J.R. Diabetic cardiomyopathy: an update of mechanisms contributing to this clinical entity//*Circ Res*, № 122(4), 2018, p.624–638. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.117.311586
56. Joseph J.J., Echouffo Tcheugui J.B., Effeo V.S., Hsueh W.A., Allison M.A., Golden S.H. Renin-Angiotensin-Aldosterone System, Glucose Metabolism and Incident Type 2 Diabetes Mellitus: MESA//*J Am Heart Assoc*, № 7(17), 2018 Sep 4, p.009890. doi: 10.1161/JAHA.118.009890
57. Joseph J.J., Deedwania P., Acharya T., Aguilar D., Bhatt D.L., Chyun D.A., et al. Comprehensive Management of Cardiovascular Risk Factors for Adults With Type 2 Diabetes: A Scientific Statement From the American Heart Association//*Circulation*, № 145(9), 2022 Mar, p.722-759. doi: 10.1161/CIR.0000000000001040
58. Joseph J.J., Golden S.H. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: what next?// *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*, № 21(2), 2014 Apr, p.109-20. doi: 10.1097/MED.0000000000000044.
59. Kenny H.C., Abel E.D. Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus//*Circ Res*, № 124(1), 2019 Jan 4, p.121-141. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.311371
60. Kim H.M., Kim K.H., Park J.S., Oh B.H. Beneficial Effect of Left Ventricular Remodeling after Early Change of Sacubitril/Valsartan in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy//*Medicina (Kaunas)*, № 57(5), 2021 Apr 25, p.416. doi: 10.3390/medicina57050416
61. Kristensen S.L., Mogensen U.M., Jhund P.S., Petrie M.C., Preiss D., Win S., et al. Clinical and Echocardiographic Characteristics and Cardiovascular Outcomes According to Diabetes Status in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: A Report From the I-Preserve Trial (Irbesartan in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction)//*Circulation*, № 135(8), 2017 Feb 21, p.724-735. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024593
62. Kumar S., Kodidala S.R., Jayachandra S. Взаємозв'язок показників інтервалу QT з кардіальною автономною нейропатією у хворих на цукровий діабет//*IEJ*, № 18(1), 2022, p.18-22. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.18.1.2022.1140
63. Laksono S., Hosea G.T., Nurushofa Z. Diabetic Cardiomyopathy: Pathophysiology and Novel Therapies//*Brown J Hosp Med*, № 1(3), 2022. doi:10.56305/001c.37850
64. Lawson C.A., Seidu S., Zaccardi F., McCann G., Kadam U.T., Davies M.J., et al. Outcome trends in people with heart failure, type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease in the UK over twenty years//*EclinicalMedicine*, № 32, 2021 Feb 4, p.100739. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100739
65. Lee W.S., Kim J. Diabetic cardiomyopathy: where we are and where we are going// *Korean J Intern Med*, № 32(3), 2017, p.404–421. doi: 10.3904/kjim.2016.208
66. Levelt E., Gulsin G., Neubauer S., Mccann G.P. MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: diabetic cardiomyopathy: pathophysiology and potential metabolic interventions state of the art review//*Eur J Endocrinol*, № 178(4), 2018, p.127-139. doi: 10.1530/EJE-17-0724
67. Li X., Du N., Zhang Q., Li J., Chen X., Liu X. et al. MicroRNA-30d regulates cardiomyocyte pyroptosis by directly targeting foxo3a in diabetic cardiomyopathy//*Cell Death Dis*, № 5(10), 2014 Oct 23, e1479. doi: 10.1038/cddis.2014.430
68. Li Y., Liu B., Li Y., Jing X., Deng S., Yan Y., She Q. Epicardial fat tissue in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis//*Cardiovasc Diabetol*, № 18(1), 2019 Jan, p.3. DOI: 10.1186/s12933-019-0807-3
69. Lin S.N., Phang K.K., Toh S.H., Chee K.H., Zaman Huri H. Heart Failure With Type 2 Diabetes Mellitus: Association Between Antihyperglycemic Agents, Glycemic Control, and Ejection Fraction//*Front Endocrinol (Lausanne)*, № 11, 2020 Jul 10, p.448. doi: 10.3389/fendo.2020.00448.
70. Liuzzo G., Galiuto L. GLP-1 receptor agonists: fighting obesity with an eye to cardiovascular risk//*Eur Heart J*, № 42(17), 2021 May 1, p.1652–1653. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab175
71. Lüscher T.F. A revolution in diabetes care: novel drugs and new recommendations//*Eur Heart J*, № 41(2), 2020 Jan 7, p.195-198. doi: 10.1093/eurheartj/ehz966
72. Ma C.X., Xiao-Ni Ma, Guan C.H., Li Y.D., Mauricio D., Fu S.B. Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: progress toward personalized management//*Cardiovascular Diabetology*, № 21(1), 2022 May, p.74. https://doi.org/10.1186/s12933-022-01516-6
73. Mai L., Wen W., Qiu M., Liu X., Sun L., Zheng H. et al. Association between prediabetes and adverse outcomes in heart failure//*Diabetes Obes*

Metab, № 23(11), 2021 Nov, p.2476-2483. DOI: 10.1111/dom.14490

74. Mandavia C.H., Aroor A.R., Demarco V.G., Sowers J.R. Molecular and metabolic mechanisms of cardiac dysfunction in diabetes//Life Sci, № 92(11), 2013, p.601–608. doi: 10.1016/j.lfs.2012.10.028

75. Mann D.L., Felker G.M. Mechanisms and Models in Heart Failure A Translational Approach//Circ Res, № 128(10), 2021 May 14, p.1435-1450. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318158

76. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., Gardner R.S., Baumhach A., Böhm M., Burri H. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC//Eur Heart J, № 42(36), 2021 Sept 21, p.3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>

77. Mishra P.K., Tyagi S.C. MicroRNomics of diabetic cardiomyopathy//Adv Biochem Health D, № 9, 2014, p.179-187. DOI:10.1007/978-1-4614-9317-4_10

78. Mordi I.R., Lumbers R.T., Palmer C.N.A., Pearson E.R., Sattar N., Holmes M.V., Lang C.C. HERMES Consortium. Type 2 Diabetes, Metabolic Traits, and Risk of Heart Failure: A Mendelian Randomization Study//Diabetes Care, № 44(7), 2021 Jul, p.1699-1705. doi: 10.2337/dc20-2518.

79. Mullens W., Damman K., Testani J.M., Martens P., Mueller C., Lassus J., et al. Evaluation of kidney function throughout the heart failure trajectory - a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology//Eur J Heart Fail, № 22(4), 2020 Apr, p.584-603. DOI: 10.1002/ejhf.1697

80. Nakamura K., Miyoshi T., Yoshida M., Akagi S., Saito Y., Ejiri K. et al. Pathophysiology and Treatment of Diabetic Cardiomyopathy and Heart Failure in Patients with Diabetes Mellitus//Int J Mol Sci, № 23(7), 2022 Mar 25, p.3587. doi: 10.3390/ijms23073587

81. Nelson A.J., O'Brien E.C., Kaltenbach L.A., Green J.B., Lopes R.D., Morse C.G. et al. Use of Lipid-, Blood Pressure-, and Glucose-Lowering Pharmacotherapy in Patients With Type 2 Diabetes and Atherosclerotic Cardiovascular Disease//JAMA, № 327(2), 2022, p.138-150. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.48030

82. Nelson A.J., Peterson E.D., Pagidipati N.J. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure: determinants of risk and outcomes in patients with diabetes//Prog Cardiovasc Dis, № 62, 2019, p.306–314. doi: 10.1016/j.pcad.2019.07.001

83. Nielsen E.E., Feinberg J.B., Bu F.L., Olsen M.H., Raymond I., Steensgaard-Hansen F., Jakobsen J.C. Beneficial and harmful effects of sacubitril/valsartan in patients with heart failure: a systematic review of randomised clinical trials with meta-analysis and trial sequential analysis//BMJ Open Heart, № 7(2), 2020, p.001294. doi:10.1136/openhrt-2020-001294

84. Nirengi S., Peres Valgas da Silva C., Stanford K.I. Disruption of energy utilization in diabetic cardiomyopathy; a mini review//Curr Opin Pharmacol, № 54, 2020 Oct, p.82-90. DOI: 10.1016/j.coph.2020.08.015

85. Njoroge J.N., Teerlink J.R. Pathophysiology and Therapeutic Approaches to Acute Decompensated Heart Failure//Circ Res, № 128(10), 2021 May 14, p.1468–1486. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318186

86. Ohkuma T., Jun M., Woodward M., Zoungas S., Cooper M.E., Grobbee D.E. et al; ADVANCE Collaborative Group. Cardiac Stress and Inflammatory Markers as Predictors of Heart Failure in Patients With Type 2 Diabetes: The ADVANCE Trial//Diabetes Care, № 40(9), 2017 Sep, p.1203-1209. DOI: 10.2337/dc17-0509

87. Oost L.J., van der Heijden A A.W.A., Vermeulen E.A., Bos C., Elders P.J.M., Slieker R.C., et al. Serum Magnesium Is Inversely Associated With Heart Failure, Atrial Fibrillation, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes//Diabetes Care, № 44(8), 2021 Aug, p.1757-1765. <https://doi.org/10.2337/dc21-0236>

88. Op den Kamp Y.J.M., de Ligt M., Dautzenberg B., Kornips E., Esterline R., Hesselink M.K.C., et al. Effects of the SGLT2 Inhibitor Dapagliflozin on Energy Metabolism in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blind Crossover Trial//Diabetes Care, № 44(6), 2021 Jun, p.1334-1343. <https://doi.org/10.2337/dc20-2887>

89. Palomer X., Pizarro-Delgado J., Vazquez-Carrera M. Emerging actors in diabetic cardiomyopathy: heartbreaker biomarkers or therapeutic targets?//Trends Pharmacol Sci, № 39(5), 2018, p.452–467. doi: 10.1016/j.tips.2018.02.010

90. Pandey A., Vaduganathan M., Patel K.V., Ayers C., Ballantyne C.M., Kosiborod M.N. et al. Biomarker-Based Risk Prediction of Incident Heart Failure in Pre-Diabetes and Diabetes//JACC Heart Fail, № 9(3), 2021 Mar, p.215-223. doi: 10.1016/j.jchf.2020.10.013.

91. Park J.J. Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Heart Failure in Diabetes//Diabetes Metab J, № 45(2), 2021, p.146-157. doi.org/10.4093/dmj.2020.0282

92. Pieske B., Tschöpe C., de Boer R.A., Fraser A.G., Anker S.D., Donal E. et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC)//Eur Heart J, № 40(40), 2019 Oct 21, p.3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641

93. Pop-Busui R., Cleary P.A., Braffett B.H., Martin C.L., Herman W.H., Low P.A. et al; DCCT/EDIC Research Group. Association between cardiovascular autonomic neuropathy and left ventricular dysfunction: DCCT/EDIC study (Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications)//J Am Coll Cardiol, № 61(4), 2013 Jan 29, p.447-454. doi: 10.1016/j.jacc.2012.10.028

94. Pop-Busui R., Januzzi J.L., Bruemmer D., Butalia S., Green J.B., Horton W.B., et al. Heart Failure: An Underappreciated Complication of Diabetes. A Consensus Report of the American Diabetes Association//*Diabetes Care*, № 45(7), 2022, p.1670–1690. <https://doi.org/10.2337/dci22-0014>
95. Razaghizad A., Sharma A., Ni J., Ferreira J.P., White W.B., Mehta C.R. et al. External validation and extension of the TIMI risk score for heart failure in diabetes for patients with recent acute coronary syndrome: An analysis of the EXAMINE trial//*Diabetes Obes Metab*, № 25(1), 2023, p.229-237. doi: 10.1111/dom.14867
96. Rajbhandari J., Fernandez C.J., Agarwal M., Yeap B.X.Y., Pappachan J.M. Diabetic heart disease: A clinical update//*World J Diabetes*, № 12(4), 2021, p.383-406. doi: <https://dx.doi.org/10.4239/wjd.v12.i4.383>
97. Rider O.J., Cox P., Tyler D., Clarke K., Neubauer S. Myocardial substrate metabolism in obesity//*Int J Obes*, № 37(7), 2013, p.972–979. doi: 10.1038/ijo.2012.170
98. Rooney M.R., Tang O., Echouffo Tcheguui J.B., Lutsey P.L., Grams M.E., Windham B.G., Selvin E. American Diabetes Association Framework for Glycemic Control in Older Adults: Implications for Risk of Hospitalization and Mortality// *Diabetes Care*, № 44(7), 2021 Jul, p.1524-1531. <https://doi.org/10.2337/dc20-3045>
99. Rorth R., Jhund P.S., Kristensen S.L., Desai A.S., Køber L., Rouleau J.L. et al. The prognostic value of troponin T and N-terminal pro B-type natriuretic peptide, alone and in combination, in heart failure patients with and without diabetes//*Eur J Heart Fail*, № 21(1), 2019 Jan, p.40-49. DOI: 10.1002/ehf.1359
100. Rossing P. Successful glucose lowering therapy triumphs in heart failure//*E Clinical Medicine*, № 37, 2021 June 26, p.100996. doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100996
101. Ruiz M.A., Chakrabarti S. MicroRNAs: the underlying mediators of pathogenetic processes in vascular complications of diabetes//*Can J Diabetes*, № 37(5), 2013 Oct, p.339-44. doi: 10.1016/j.cjcd.2013.07.003
102. Salah H.M., Verma S., Santos-Gallego C.G., Bhatt A.S., Vaduganathan M., Khan M.S. et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Cardiac Remodeling//*J Cardiovasc Transl Res*, № 15(5), 2022, p.944-956 doi: 10.1007/s12265-022-10220-5.
103. Sacre J.W., Magliano D.J., Shaw J.E. Heart failure hospitalisation relative to major atherosclerotic events in type 2 diabetes with versus without chronic kidney disease: A meta-analysis of cardiovascular outcomes trials//*Diabetes Metab*, № 47(5), 2021 Sep, p.101249. DOI: 10.1016/j.diabet.2021.101249
104. Seferovic J.P., Solomon S.D., Seely E.W. Potential mechanisms of beneficial effect of sacubitril/valsartan on glycemic control//*Ther Adv Endocrinol Metab*, № 11, 2020 Dec 25, p.2042018820970444. doi: 10.1177/2042018820970444
105. Shah A.D., Langenberg C., Rapsomaniki E. et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1.9 million people//*The Lancet Diabetes & Endocrinology*, № 3(2), 2015, p.105-113. doi:10.1016/s2213-8587(14)70219-0
106. Sharma A., Vaduganathan M., Ferreira J.P., Liu Y., Bakris G.L., Cannon C.P. et al. Clinical and Biomarker Predictors of Expanded Heart Failure Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus After a Recent Acute Coronary Syndrome: Insights From the EXAMINE Trial//*J Am Heart Assoc*, № 9(1), 2020 Jan 7, p.012797. doi: 10.1161/JAHA.119.012797
107. Shaw J.A., Cooper M.E. Contemporary Management of Heart Failure in Patients With Diabetes//*Diabetes Care*, № 43(12), 2020 Dec, p.2895-2903. <https://doi.org/10.2337/dc20-2173>
108. Shen E., Diao X., Wang X., Chen R., Hu B. MicroRNAs involved in the mitogen-activated protein kinase cascades pathway during glucose-induced cardiomyocyte hypertrophy//*Am J Pathol*, № 179(2), 2011 Aug, p.639-50. doi: 10.1016/j.ajpath.2011.04.034
109. Simmonds S.J., Cuijpers I., Heymans S., Jones E.A.V. Cellular and Molecular Differences between HFpEF and HFrEF: A Step Ahead in an Improved Pathological Understanding//*Cells*, № 9(1), 2020 Jan 18, p.242. <https://doi.org/10.3390/cells9010242>
110. Spallone V., Ziegler D., Freeman R., Bernardi L., Frontoni S., Pop-Busui R. et al; Toronto Consensus Panel on Diabetic Neuropathy. Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management//*Diabetes Metab Res Rev*, № 27(7), 2011 Oct, p.639-53. doi: 10.1002/dmrr.1239
111. Sudo S.Z., Montagnoli T.L., Rocha B.S., Santos A.D., de Sá M.P.L., Zapata-Sudo G. Diabetes-Induced Cardiac Autonomic Neuropathy: Impact on Heart Function and Prognosis//*Biomedicines*, № 10(12), 2022 Dec 15, p.3258. doi: 10.3390/biomedicines10123258
112. Tanaka H., Soga F., Tatsumi K., Mochizuki Y., Sano H., Toki H. et al. Positive effect of dapagliflozin on left ventricular longitudinal function for type 2 diabetic mellitus patients with chronic heart failure//*Cardiovasc Diabetol*, № 19(1), 2020 Jan 7, p.6. doi: 10.1186/s12933-019-0985-z
113. Tayanloo-Beik A., Roudsari P.P., Rezaei-Tavirani M., Biglar M., Tabatabaei-Malazy O., Arjmand B., Larijani B. Diabetes and Heart Failure: Multi-Omics Approaches//*Front Physiol*, № 12, 2021 Aug 06, p.705424. doi.org/10.3389/fphys.2021.705424
114. Tijssen A.J., Pinto Y.M., Creemers E.E. Circulating microRNAs as diagnostic biomarkers for cardiovascular diseases//*Am J Physiol Heart Circ*. № 303(9), 2012 Nov 1, H1085-95. doi: 10.1152/ajpheart.00191.2012
115. Tran D.H., Wang Z.V. Glucose Metabolism in Cardiac Hypertrophy and Heart Failure//*J Am Heart Assoc*, № 8(12), 2019 Jun 18, p.012673. doi: 10.1161/JAHA.119.012673
116. Tromp J., Lim S.L., Tay W.T., Teng T.K., Chandramouli C., Ouwerkerk W., ASIAN-HF Investigators, et al. Microvascular Disease in Patients

- With Diabetes With Heart Failure and Reduced Ejection Versus Preserved Ejection Fraction//Diabetes Care, № 42(9), 2019 Sep, p.1792-1799. doi: 10.2337/dc18-2515
117. Vinik A.I., Casellini C., Parson H.K., Colberg S.R., Nevoret M.L. Cardiac Autonomic Neuropathy in Diabetes: A Predictor of Cardiometabolic Events//Front Neurosci, № 12, 2018 Aug 27, p.591. doi: 10.3389/fnins.2018.00591
118. Voronkov L.G., Tkach N.A., Filatova O.L., Gavrilenko T.I., Dudnik G.Y., Lipkan N.G., Mhitaryan L.S. Клініко-інструментальна характеристика й п'ятирічне виживання чоловіків і жінок із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності цукрового діабету 2-го типу//Ukr J of Card, № 27(5), 2020, p.60-70. <https://doi.org/10.31928/1608-635X-2020.5.6070>
119. Wamil M., Coleman R.L., Adler A.I., McMurray J.J.V., Holman R.R.. Increased Risk of Incident Heart Failure and Death Is Associated With Insulin Resistance in People With Newly Diagnosed Type 2 Diabetes: UKPDS 89//Diabetes Care, № 44(8), 2021 Aug, p.1877-1884. <https://doi.org/10.2337/dc21-0429>
120. Wang X.H., Qian R.Z., Zhang W., Chen S.F., Jin H.M., Hu R.M. MicroRNA-320 expression in myocardial microvascular endothelial cells and its relationship with insulin-like growth factor-1 in type 2 diabetic rats//Clin Exp Pharmacol Physiol, № 36(2), 2009 Feb, p.181-8. doi: 10.1111/j.1440-1681.2008.05057.x
121. Williams S., Raheim S.A., Khan M.I., Rubab U., Kanagala P., Zhao S.S. et al. Cardiac Autonomic Neuropathy in Type 1 and 2 Diabetes: Epidemiology, Pathophysiology, and Management//Clin Ther, № 44(10), 2022 Oct, p.1394-1416. doi: 10.1016/j.clinthera.2022.09.002
122. Wu J., Zheng H., Liu X., Chen P., Zhang Y., Luo J. et al. Prognostic Value of Secreted Frizzled-Related Protein 5 in Heart Failure Patients With and Without Type 2 Diabetes Mellitus//Circ Heart Fail, 13(9), 2020 Sep, p.007054. DOI:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007054
123. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B., Butler J., Casey D.E., Drazner M.H. et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines//J Am Coll Cardiol, № 62, 2013, p.147-239. doi: 10.1016/j.jacc.2013.05.019
124. Yildirim S.S., Akman D., Catalucci D., Turan B. Relationship between downregulation of miRNAs and increase of oxidative stress in the development of diabetic cardiac dysfunction: junctin as a target protein of miR-1//Cell Biochem Biophys, № 67(3), 2013, p.1397-408. doi: 10.1007/s12013-013-9672-y
125. Yu M., Liu Y., Zhang B., Shi Y., Cui L., Zhao X. Inhibiting microRNA-144 abates oxidative stress and reduces apoptosis in hearts of streptozotocin-induced diabetic mice//Cardiovasc Pathol, № 24(6), 2015 Nov-Dec, p.375-81. doi: 10.1016/j.carpath.2015.06.003
126. Zhang J.M., Yu R.Q., Wu F.Z., Qiao L., Wu X.R., Fu Y.J. et al. BMP2 alleviates heart failure with type 2 diabetes mellitus and doxorubicin-induced AC16 cell injury by inhibiting NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis//Experimental and Therapeutic Medicine, № 22(2), 2021 Aug, p.897. doi: 10.3892/etm.2021.10329
127. Zheng H., Zhu H., Liu X., Huang X., Huang A., Huan Y. Mitophagy in Diabetic Cardiomyopathy: Roles and Mechanisms//Front Cell Dev Biol, № 9, 2021 Sep 27, p.750382. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.750382>
128. Zweck E., Scheiber D., Jelenik T., Bönner F., Horn P., Pesta D. et al. Exposure to Type 2 Diabetes Provokes Mitochondrial Impairment in Apparently Healthy Human Hearts//Diabetes Care, № 44(5), 2021 May, p.82-84. doi:10.2337/dc20-2255